

УДК: 821.161.1

Култышева О.М.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

В. МАЯКОВСКИЙ И РАПП (МАПП, ВАПП)

Аннотация. В статье анализируются сложные отношения посвятившего свою лиру Октябрю В. Маяковского с деятелями Российской Ассоциации Пролетарских Писателей. Утверждается, что, несмотря на стремление поэта соответствовать идеологии, проводимой РАПП, Маяковский оставался для писателей-пролетариев «чужаком».

Ключевые слова: Маяковский; «Кузница»; РАПП; МАПП; ВАПП; пролетарская литература; Леф.

Несмотря на то, что заявление о приеме в РАПП Маяковский подал еще 3 января 1930 года, официально поэт был принят в ассоциацию только 6 февраля. Ю. Либединский, в то время член РАПП, вспоминал в книге «Современники» (М, 1958) о причинах такой задержки в принятии решения о приеме поэта: «Мы словно опасались, как бы не пострадала наша утлая посудинка от того, что на нее наступил такой слон» [9, с. 174]. В некотором смысле свидетельство Либединского о страхе перед принятием Маяковского в РАПП подтверждается тем фактом, что такого известного и влиятельного поэта даже с принятием в РАПП не ввели в руководство ассоциации.

Сложности в отношениях Маяковского с РАПП возникли не с вступлением поэта в организацию. Корнями они уходят в историю неровных взаимоотношений РАПП и Лефа, которые, в свою очередь, базируются на разногласиях между футуристами и собственно Маяковским и литературной группой «Кузница», поскольку именно «Кузница» явилась «прародительницей» РАПП.

12 декабря 1922 года группа писателей (С. Малашкин, С. Родов, А. Дорогойченко, А. Безыменский, Г. Лелевич и др.) обнародовала заявление о своем выходе из «Кузницы». В заявлении говорилось, что группа пролетарских писателей «Кузница», образованная в начале 1920-го года, «в последнее время обратилась <...> в немногочисленный <...> кружок товарищей, большая часть которых заинтересована в дальнейшем росте пролетарской литературы лишь постольку, поскольку это соответствует их личным литературным интересам» [17]. Далее заявление содержало подтверждение намерений образуемой группы «Октябрь» не отступать от позиций партийности литературы, а, напротив, способствовать их укреплению: «В виду того, что при таком положении «Кузница» является организацией, тормозящей развитие свежих <...> сил пролетарской литературы, часть нижеподписавшихся заявляет о своем выходе из «Кузницы» <...> и образует группу пролетарских писателей «Октябрь», каковая ставит своей ближайшей целью укрепление коммунистической линии в пролетарской литературе» [17].

В марте 1923 года на I Московской конференции пролетарских писателей, в которой участвовал и «Октябрь», было принято общее решение об организации МАПП (Московской Ассоциации Пролетарских Писателей), и группа, наряду с другими организациями пролетарских писателей («Молодая гвардия», «Рабочая весна»), вступает в новую ассоциацию. 24 июня этого же года в свет выходит первый номер печатного органа МАПП – литературно-критического журнала «На посту». Журнал редактировали Б. Волин, Г. Лелевич и С. Родов, а в числе его сотрудников были Д. Бедный, А. Серафимович, А. Безыменский, Ю. Либединский и др. не менее известные в те годы пролетарские писатели.

Во многом вслед за Пролеткультом и «Кузницей» мапповцы считали главной своей задачей сплочение и укрепление пролетарской литературы, а также борьбу против идейно враждебных течений в литературе и выработку единых идейно-политических правил в художественном творчестве; перед журналом же ставилась задача «революционно-марксистской критики современной русской и иностранной литературы, освещения вопросов теории и практики пролетарской литературы» (На посту. 1924. № 1 (5). С. 8). Подобная и без того довольно жесткая по отношению ко всем «инакомыслящим» литературным группам и одиночкам задача трактовалась напостовцами более чем пристрастно. Односторонность осмысления задачи «революционно-марксистской критики» вылилась в превозношение на страницах журнала творчества участников групп, вошедших в МАПП («Октябрь», «Молодой гвардии» и «Рабочей весны»), в то время как та же «Кузница», из которой в свое время был образован «Октябрь», подвергалась нападкам. Более того, резкой критике «На посту» подверг даже такого, казалось бы, истинно пролетарского по духу писателя, как М. Горький! На этот факт указывает Г. С. Черемин в книге «В. В. Маяковский в литературной критике. 1917-1925»: «В первом номере «На посту» были помещены статьи Сосновского: дифирамбическая – в адрес Д. Бедного и проработочная – в адрес Горького» [21, с. 179]. Исследователь отмечает, что характерными чертами напостовской критики были: «прямолинейность <...> суждений, «комчванство», крайняя резкость тона, навязчивая дидактичность» [21, с. 179]. Эти качества критики «На посту» имел в виде Маяковский, когда писал в стихотворении «Сергею Есенину» (1926):

Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостов –
стали б
содержанием
премного одаренней...

[10, т. 7, с. 101]

Не миновала «проработочная» участь и участников Лефа, и в том числе идейного вдохновителя группы В. Маяковского. Так, в № 1 журнала редактор Г. Лелевич поместил статью «В. Маяковский (беглые заметки)», которую журнал «Октябрь» назвал «образцом марксистской критики» (Октябрь. 1924. № 3. С. 208). Сам журнал «На посту» позднее (На посту. 1925. № 1 (6). С. 244) ставил в пример другим критикам-марксистам ту

«убедительность», с которой Лелевич сводил Маяковского «с почетного, но еще не заслуженного места подлинно революционного поэта «социального воздействия и действия», как в свое время охарактеризовал поэта левовец Б. Арватов [2, с. 98].

Остановимся на нескольких положениях статьи Лелевича. Автор ставит перед собой задачу вывести «из содержательно-идеологической стороны поэзии крупнейшего русского футуриста» «его формальные приемы, как это делали всегда литературные критики-марксисты, начиная с Плеханова и Меринга» [8, с. 146]. Анализируя творчество Маяковского, Лелевич акцентирует внимание на его идейной подоплеке, совершенно игнорируя образную, художественно-эстетическую составляющую его поэтической системы. «Идейное содержание» произведений Маяковского, определяемое таким упрощенным способом, Лелевич подтверждает произвольно выбранными цитатами, которые в отрыве от контекста произведения истолковываются автором статьи совершенно свободно. В результате Лелевич делает вывод, например, о том, что дооктябрьские произведения поэта свидетельствуют о том, что лирический герой Маяковского этого периода – личность психически неуравновешенная и даже в некотором смысле социально опасная: «В городе поэта влекут низины, трущобы, гнойники, кошмары социальных язв» [8, с. 134], что делает его характерными чертами «издерганность», «неврастеничность», «яркое преобладание эмоциональной стороны над сознательной». Подытоживая подобную характеристику, Лелевич приходит к выводу о «полном разрыве социальных связей» как о типичном свойстве героя раннего Маяковского и определяет его как «интеллигентного люмпен-пролетария», «деклассированный элемент» [8, с. 136, 138, 141].

Лелевич, не смея закрывать глаза на тот факт, что ранний Маяковский «протестовал против мещанства», все же настаивает, что делал он это как «одинокий чужак», а не «сознательный боец коллектива». Последнее качество же поэту в принципе не свойственно, поскольку «представитель богемы не способен к организованной борьбе» [8, с. 137]. В подтверждение своих слов Лелевич приводит в статье все заглавия произведений Маяковского, так или иначе связанные с местоимением «я», и, отталкиваясь от его частой повторяемости, присовокупляет к прежним обвинениям в адрес поэта критику за крайний индивидуализм и эгоцентризм [8, с. 138].

В финале статьи Лелевич делает следующий вывод о поэзии Маяковского: «Поэзия деклассированного интеллигента, заядлого индивидуалиста, самое социальное действие воспринимающего чисто индивидуалистически» [8, с. 145]. Однако напостовец, чувствуя некий «перегиб» в своей «марксистской» критике, поощряет Маяковского на скрупулезную работу над собой, что, дескать, позволит ему наконец стать одним из поэтов-пролетариев не внешне, а по убеждению: «Если же он произведет над собой большую нутрянную (sic! – О. К.) работу и отряхнет прах деклассированного индивидуалиста, он сможет превратиться в одного из выдающихся поэтов пролетарской революции» [8, с. 147-148].

Г. С. Черемин в книге «В. В. Маяковский в литературной критике. 1917-1925», отмечая характер напостовской критики, стоявшей в отношении Маяковского «на крайней вульгарно-социологической точке зрения», резюмирует (и в этом нельзя с ним не согласиться. – О. К.):

«Напостовские критики причисляли Маяковского к «деклассированной интеллигенции». При рассмотрении творчества поэта они отпращивались от идейного содержания, но по существу игнорировали художественную сторону произведений, а признавая идейный рост Маяковского, толковали его крайне примитивно» [21, с. 203].

Подобное – «сквозь зубы» – одобрение «идейного роста» поэта содержится, в частности, в нескольких появившихся в ленинградской «Красной газете» и в рапповских журналах критических заметках по поводу появления поэмы Маяковского «В.И. Ленин» (1924). Так, критик Воронский писал, что в поэме «нет Ленина», что «тема не удалась поэту», но тем не менее снисходительно замечал, что «попутчик»-Маяковский «вновь пытается утвердиться на революционных позициях» [14, с. 444].

Поразительно, что статьи, подобные статьям Лелевича и Воронского, имели место в литературной критике «На посту», поскольку официально напостовцы являлись ближайшими соратниками Лефа по задачам строительства социалистической литературы, признавали левовцев своими «попутчиками». Осенью того же 1923 года, в начале которого в «На посту» была опубликована статья Лелевича, журнал от имени МАПП принимает решение о сближении своего литературного пути с деятельностью прореволюционно ориентированной части Лефа, что нашло отражение в заключении официально оформленного соглашения между МАПП и Лефом. В РГАЛИ в фонде № 1392 хранится проект этого соглашения, набранный левовцем С. Третьяковым во время совещания 22 октября 1923 года, на котором присутствовали Авербах, Брик, Маяковский, Третьяков, Либединский, Зонин, Доронин, Родов и Лелевич. Документ свидетельствует о том, что заключение соглашения между МАПП и Лефом возникло из необходимости этих «подлинно революционных писателей» совместно бороться «против засилья осколков старой буржуазно-дворянской литературы и псевдо-революционных элементов «попутчиков» [16]. На пути к достижению этой цели обе соглашающиеся стороны намечали задачи: во-первых, ставить «во главу угла своей творческой работы организацию сознания и психики читателей в сторону коммунизма», во-вторых, «путем устных и печатных выступлений» разоблачать «реакционные литературные группировки и отдельных писателей типа Толстых, Пильняков, Ахматовых, Ходасевичей и К^о» [16] (эта задача практически полностью отражала заглавный лозунг журнала «На посту»: «революционно-марксистской критики современной русской и иностранной литературы» (На посту. 1924. № 1 (5). С. 8)). Главным условием выполнения этой задачи должно было стать неучастие представителей согласующихся организаций в тех издательских предприятиях и органах печати, которые предоставляют свои страницы реакционным литературным группировкам и писателям.

Обращает на себя внимание последний – четвертый – пункт соглашения, в котором МАПП и Леф договариваются «избегать обостренной полемики между собою, не прекращая в то же время дискуссионного обсуждения и критики тех или иных теоретических положений и практики согласующихся организаций» [16]. Этим пунктом левовцы практически признавали право МАПП и журнала «На посту» и в дальнейшем подвергать представителей

Лефа той же ожесточенной и тенденциозной критике, что и до заключения соглашения, примером которой явилась приведенная статья Г. Лелевича о Маяковском.

Примечателен тот факт, что текст проекта соглашения между МАПП и Лефом, зафиксированный С. Третьяковым 22 октября 1923 года, почти дословно повторяет некоторые положения, содержащиеся в обращении ВАПП (Всероссийской Ассоциации Пролетарских Писателей) «Ко всем пролетарским писателям РСФСР», опубликованный еще в 1922 году в № 1 (6) журнала «Горн» (один из печатных органов «Пролеткульта») и в газете «Бийский пахарь» (№ 18 от 8 июня 1922 года). Этот факт показывает, что, несмотря на «проработочную» политику, занимаемую главным печатным органом МАПП – журналом «На посту» – по отношению к литературной группе «Кузница», которая, в свою очередь, являлась союзницей Пролеткульта, мапповцы приняли к сведению и применяли в своей практике многие пролеткультовские положения. Обратимся к тексту обращения. Его автором является ВАПП – «преемница <...> лучших заветов первых литературных объединений рабочего класса, возникших задолго до революции 1917 года» [18, л. 1] (на документе стоят подписи В. Кириллова, М. Герасимова, И. Филипченко, С. Обрадовича, С. Родова и др.). Характеризуя литературную обстановку, сложившуюся к 1922 году, ВАПП с тревогой отмечает, что «в последнее время (НЭП. – О. К.) замечается появление произведений пролетарских писателей на страницах изданий чуждых, а зачастую даже враждебных классовым задачам пролетариата», что может привести к «вольной или невольной измене делу всемирного пролетариата» [18]. Дабы такового не произошло, правление ВАПП требует от пролетарских писателей: во-первых, не «состоять членами других литературно-художественных организаций, союзов» (позднее этот лозунг повторит в своем требовании монополизации Лефа один из его идеологов и оппонентов Маяковского Н. Чужак), во-вторых, не участвовать «в органах печати, чуждых пролетарско-коммунистической идеологии», а если члены ВАПП все же принимают решение выступать на литературных вечерах совместно с писателями враждебных групп, то целью такое выступление должно иметь «борьбу с последними» [18]. Сравним с текстом соглашения между МАПП и Леф: «<стороны> путем устных и печатных выступлений <...> разоблачают реакционные литературные группировки и отдельных писателей типа Толстых <...> Ставит условием своего участия <...> в издательских предприятиях <...> лишение реакционных литературных группировок и писателей преобладающего влияния» [16]. Удивительно, как быстро, менее чем за год, мапповцы, с завороченностью прилежного ученика повторяющие в своих документах положения инструкций ВАПП, забыли о том, какой жесткой критике они неоднократно подвергались со стороны вапповцев. РГАЛИ в фонде № 1638 (фонд Всесоюзного общества пролетарских писателей «Кузница», ВАПП, РАПП) хранит выписку из протокола № 46 заседания правления ВАПП от 11 декабря 1922 года. На заседании обсуждалось открытое письмо в редакцию «Рабочей газеты» «К разложению «Кузницы», в котором С. Малашкин, С. Родов, А. Дорогойченко, А. Безыменский, Г. Лелевич и др., многие из которых впоследствии составили актив МАПП, критиковали деятельность руководства «Кузницы» и заявляли о своем выходе из группы и образовании «Октября».

На заседании 11 декабря 1922 года правлением ВАПП было принято решение «послать опровержение выступлений против «Кузницы», признать идеологическую линию «Кузницы» правильной, а названным товарищам поставить на вид, что в случае повторения подобного они будут считаться самоисключенными из Ассоциации» [19]. Когда же авторы письма «К разложению «Кузницы» все же отделились от нее и организовали самостоятельную группу «Октябрь», которая затем вошла в МАПП, правление ВАПП выступило с очень лаконичным и еще более строгим заявлением, откестившись от своих идейных союзников не хуже, чем от групп, «чуждых пролетарско-коммунистической идеологии».

Протицируем выписку из протокола № 48 заседания правления ВАПП от 23 марта 1923 года, хранящуюся в РГАЛИ: «Московская ассоциация пролетарских писателей» возникла самочинно и без санкции участия Правления ВАПП. Правление к таковой никакого отношения не имеет» [20]. Остается только отметить, что «немедленную чистку своих рядов в целях удаления тех <...>, которые в виду отсутствия классового сознания <...> неспособны проводить намеченную линию» [18, л. 1], ВАПП проводила регулярно и неоднократно и до возникновения МАПП.

Заключение соглашения между МАПП и Леф, несмотря на формулировку последнего пункта, свидетельствующую о том, что МАПП не собирается прекращать использовать в отношении своего нового союзника метод «напостовской дубинки», было с воодушевлением встречено лидером Лефа Маяковским. Приветствуя в своей статье «Леф и МАПП» (1923) ассоциацию, Маяковский искренне считает ее «авангардом молодой пролетарской литературы» и дает свою – несколько отличную от заключенной в тексте проекта соглашения – трактовку цели объединения: «Мы дадим организованный отпор тяге «назад!», в прошлое. Мы утверждаем, что литература не зеркало, отражающее историческую борьбу, а оружие этой борьбы» [11, т. 11, с. 189]. Думается, идеолог Лефа под «организованным отпором тяге «назад!» понимал, скорее, борьбу с устаревшими классическими формами литературы, которые, безусловно, могут являться «учебным пособием» молодых пролетарских писателей, но не должны заменять собой поиск новых, должных отразить революционное содержание, в то время как МАПП понимал смысл соглашения с Леф в борьбе с «инакомыслящими» литературными группами и писателями-одиночками.

Вскоре Маяковский остро почувствовал разницу между задачами, которые он, как главный теоретик, ставил перед Лефом, и политикой, проводимой МАПП. В своем выступлении на диспуте о задачах литературы и драматургии 26 мая 1924 года Маяковский признавал согласие между МАПП и Леф в признании искусства «оружием <...>, которое художник, писатель, актер дают классу» [11, с. 186]. Соглашается он с редактором журнала «На посту» и в том, что «только такое искусство должно быть всемерно всеми издательствами <...> поддерживаемо, <...> имеет право на существование в республике» [11]. Однако Маяковский сомневается в качестве литературной «продукции», поставляемой МАППом и составляющей благодаря всемерному содействию издательств республики основную пищу для размышления читательских масс: «Не будут ли эти поставщики (искусства как оружия класса. – О. К.) через 5–10 лет привлечены к ответственности за поставку явно гнилого

сукна?». По мысли Маяковского, необходимо усилить контроль за качеством литературного материала, поставляемого пролетарскими писателями на книжный рынок и выражает сожаление, что «воспитание этим искусством и обучение ему идет самотеком» [11].

По свидетельству П. В. Незнамова (секретаря журнала «Леф»), больше всего угнетала Маяковского характерная для журнала «На посту» периода С. Родова и Г. Лелевича «страшная <...> безвкусица оценок, дезориентировавших <...> начинающих писателей» [13, с. 274]. Поэтому поэт с радостью воспринял предпринятый журналом отказ от услуг Родова и Лелевича, после чего всех «напостовцев» он стал делить соответственно на «раскольников» и «православных» [там же].

В противовес практике журнала, подвергающей огульной критике творчества всех «непролетарских» по идеологии и происхождению писателей, Маяковский, обеспокоенный низким качеством произведений пролетариев, на I Всесоюзной конференции пролетарских писателей 9 января 1925 года выступает с пожеланием, «чтобы в области ремесленного производства вещей, нужного для сегодняшней эпохи, мы чаще бы учились у мастеров, которые на собственной голове пережили путь от Пушкина до сегодняшнего <...> дня» [11, т. 11, с. 194]. Эти слова Маяковского опровергают голословное утверждение, выдвинутое В.С. Баевским в книге «История русской поэзии: 1730–1980 гг. Компендиум». Рассуждая о Лефе, автор книги практически приравнивает левовское требование «литературы факта» к принципу «одемянивания литературы», выдвинутому РАППом, и с прискорбием заключает, что оба эти лозунга «привели к концу 1920-х годов поэзию на грань катастрофы» [3, с. 230]. Думается, что автор книги неоправданно сближает далекие друг от друга по своей сути лозунги левовцев и рапповцев.

О серьезной обеспокоенности Маяковского низким качеством современной литературы свидетельствует и текст его доклада «Лицо левой литературы» (29 января 1927 г.). Обрисовывая современное положение советской литературы как бедственное («литературе угрожает опасность; ее захлестывает безграмотность. Писатели, особенно поэты, плодятся с быстротой бактерий» [10, т. 12, с. 497]), Маяковский поднимает вопрос о повышении художественного мастерства как о первостепенной задаче советского искусства: «Почему слесарь, например, должен быть подготовлен к своему ремеслу и почему ни один человек не возьмется сделать болта, не будучи мастером, а писатель может обойтись без всего этого? А между тем литературная работа есть тот же производственный процесс. Это плохо понимают, отсюда размножение в литературе безграмотных бездельников и дармоедов, к тому же зараженных самомнением и чванством» [там же]. Дабы не быть голословным в выводах, Маяковский цитирует строки из стихотворения «начинающего» шестидесятилетнего поэта:

В стране России полуденной
Среди высоких ковылей
Семен Михайлович Буденный
Скакал на сером *кобыле*...

«Если, – не без злого юмора замечает Маяковский, – мы, для рифмы, кобылу будем лишать ее пола и делать на ней ударение не на месте, – то кобыла взбесится» [10].

До последних лет своей жизни и общественной деятельности Маяковский неустанно боролся с «халтурой» от литературы, пытался «узаконить» эту борьбу в документах ассоциации пролетарских писателей. Так, в своем выступлении на втором расширенном пленуме правления РАПП 23 сентября 1929 года Маяковский предложил «тяжесть ответственности за халтуру возложить не только на писателей, но и на редакторат, потому что это часть нашей литературы, на издательства и прочие организации», а ВАПП – «поручить своему Правлению, чтобы оно нажимало на писательские организации» [10, т. 12, с. 384].

С течением времени все усложнялись отношения Маяковского с ВАПП – преемницей Пролеткульта и литературной группы «Кузница». Как РАПП, заявление о приеме в ряды членов которого напишет Маяковский 3 января 1930 года, так и – много раньше – ВАПП не принимал поэта за «своего», несмотря на его активное участие в совместных с ВАПП конференциях и заседаниях деятелей пролетарской литературы. Так, в выступлении Маяковского на I Всесоюзной конференции пролетарских писателей 9 января 1925 года явно чувствуется неудовлетворенность положением «гостя», в качестве которого ВАПП согласен был воспринимать поэта «на своей литературной территории»: «Товарищ Вардин ошибся, сказав, что я гость. Я делегат, хотя и с совещательным голосом, но это лучше, чем быть соглядатаем <...> Тем не менее в отчете о майском совещании в ЦК относительно дел искусства я числюсь как попутчик. Не любя ранги, буду говорить как попутчик, прибавив <...>, что для попутчика я буду говорить довольно странные вещи» [11, т. 11, с. 190].

Вопреки действительной ситуации в отношениях между Леф и ВАПП, Маяковский снова и снова говорит об «укреплении дружественных связей с фронтом пролетарских писателей» [там же, с. 194], пытаясь найти хоть какие-то общие точки соприкосновения с «флагманом» тогдашней литературы. Так, он признает, что «политически Леф разделяет платформу ВАППа» (Доклад «Лицо левой литературы» (26 января 1927 г.) [10, т. 12, с. 495]), а в своем выступлении на диспуте «Леф или блеф?» 23 марта 1927 года, характеризуя литературную группу «Перевал» и ее лидера В. Полонского («Имеется «Перевал». Это на 50% производное от т. Полонского. Вот как мы расцениваем «Перевал»), Маяковский пытается обосновать собственные разногласия с ВАПП незначительными причинами: «Да, мы ругаемся с пролетарскими писателями, но против вас, т. Полонский, будем вместе с ВАППом. Если мы и ругаемся, <то> по вопросам технического порядка» [11, т. 11, с. 314].

Вопросы «технического порядка», по мысли Маяковского, состоят в «разнице в формальном подходе к литературе»: в отличие от вапповцев, «Леф ставит своей задачей максимальное внимание к форме, резкое отмежевание от старых навыков, которыми в большой степени засорена современная литература. <...> Леф работает над литературой, как над мастерством. Только один Леф <...> борется за низведение поэзии с божественного пьедестала и ставит ее в ряд других производственных процессов» [10, т. 12, с. 495]. Указывая на художественные разногласия между Лефом и ВАПП, поэт, тем не менее, стремится сгладить пропасть между организациями, находя и у пролетарских поэтов «безукоризненные произведения, как, например, поэмы М. Светлова «Гренада»» [10].

Однако, как показывают факты, разногласия между ВАПП и Лефом были практически того же свойства, что и разногласия между Лефом и МАПП, и касались они вопросов коренного, принципиального свойства – о задачах современной литературы, о правилах ведения межгрупповой полемики, наконец, о творческих принципах. Противоположное решение практически всех этих вопросов делало сотрудничество Леф с ВАПП практически невозможным.

И вот в сентябре 1929 года принято решение о вступлении Рефа (Революционного фронта искусства; преемника Лефа. – О.К.) в ФОСП (Федерацию организаций советских писателей) и назревает решение о необходимости вступать в РАПП, к чему окончательно подтолкнет редакционная статья, опубликованная в газете «Правда» 4 декабря 1929 года под заглавием «За консолидацию коммунистических сил пролетарской литературы» (напомним, статья доказывала необходимость «сомкнутыми рядами, базируясь на основе пролетарской организации (ВОАПП – Всесоюзное объединение Ассоциаций пролетарских писателей), и через нее идти <...> к разрешению <...> задач, стоящих перед партией на литературном фронте» [15, с. 145]). Маяковский – уже в составе и от имени Рефа – пытается сблизиться с РАПП, участвуя на правах попутчика в пленумах правления ассоциации. Как в случае с ВАПП, он снова подчеркивает общность линий развития РАПП и Реф: «Мы считаем РАПП единственной для нас писательской организацией, с которой мы солидаризуемся по большинству вопросов. Если отдельные неурядицы <...> с отдельными представителями РАППа у нас есть и будут, то мы все-таки знаем, что кадры это – пролетарские, на которые опирается будущая советская литература» [10, с. 381]. Лидер рефовцев считает в корне неправильным причисление РАПП Рефа к категории «попутчиков» и требует, чтобы группа, входящая к тому же в состав ФОСП, была наряду с другими группами пролетарских писателей, наделена всеми полномочиями для участия в литературной жизни страны: «Мы, Реф, никогда себя не считали попутчиками <...> Мы идем за коммунистической партией, за Советским Союзом. <...> Одно из <...> положений, которое нужно внести РАППу <...> это предложение усилить левое крыло Федерации (ФОСП. – О.К.). Мы, Реф, не имеем решающего голоса в секретариате, а <...> Пильняк имел. <...> Если <...> так дальше продолжится, то мы лишимся возможности влиять на литературу» [10, с. 382-383]. Думается, однако, что практически Маяковский лишился возможности «влиять на литературу» не тогда, когда имел возможность вести полемику с ФОСП, ВАПП и РАПП, будучи лидером и представителем Рефа, а тогда, когда добровольно подал заявление о вступлении в РАПП.

Общего между Рефом и РАПП, так же, как между Лефом и МАПП, Лефом и ВАПП, было мало. Любую точку соприкосновения Маяковский воспринимал как подтверждение самому себе правильности решения о консолидации возглавляемой им группы с ассоциацией. Так, он с жаром присоединился к формулировке Л. А. Авербаха с его отрицательным отношением к теории генетически пролетарской литературы, состоявшей в том, что только пролетарий может создать истинно пролетарскую литературу. Выступая на втором расширенном пленуме правления РАПП 23 сентября 1929 года, Маяковский заявил: «Интеллигент, промежуточный

класс, не может чувствовать за пролетария. <...> <но> Можно срабатываться и усваивать пролетарскую точку зрения, что и должны делать попутчики» [10, с. 384].

Больше было все-таки расхождений. Так, Маяковский, выступая за консолидацию литературных групп на федеративной основе, считал в корне неправильной политику монополизации власти в литературе, проводимую РАПП. Засилье произведений членов центральной ассоциации пролетарских писателей не давало возможности высказаться в центральной прессе представителям областных, губернских ассоциаций. Маяковский предлагал РАПП «не принимать практики, когда места молчат, а статьи из «На посту» читают» [10, с. 394]. Верность демократическим основам, на которых поэт пытался построить сначала Леф, затем «Новый Леф», а потом и Реф, вступала в противоречие с монополизаторской позицией РАПП, которую она не собиралась никому уступать.

Много разногласий было между Маяковским и РАПП и в вопросах творческих. Уже говорилось, что художественная программа РАПП была довольно догматичной. Стремление РАПП до мельчайших деталей регламентировать творчество художника, навязать ему какие-то единые для всех прозаиков, драматургов, поэтов творческие установки, предельно четко обозначить цели искусства, сковывало воображение художника, а следовательно, причиняло прямой вред искусству. Одним из «декретированных» лозунгов РАПП конца 20-х годов был лозунг «показа живого человека», о котором стоит отдельно упомянуть в связи с творчеством Маяковского [7, с. 243-257].

Суть лозунга определил один из главных идеологов РАПП Л. Авербах: «Живой человек» – то звено, за которое нужно ухватиться, чтобы создать подлинные литературные типы» [4, с. 203]. Авербаху вторит печатный орган РАПП – журнал «На литературном посту» (начал издаваться с 1926 года в Москве вместо литературно-критического журнала МАППа «На посту» (1923–1925), в котором изображение «живого человека» выдвигается в качестве ведущего критерия оценки произведения (На литературном посту. 1929. № 1. С. 9-10). Во многом подобный лозунг определил одобрительное отношение к журналу Маяковского, который в своем выступлении на «Вечере журналов» (20 декабря 1927 г.) признал «На литературном посту» «одним из лучших журналов, какие издаются сейчас, <...> правильным по размерам, по подходам культурно-политической обработки нашего литературного молодняка» [10, с. 501].

Предполагая курс на «психологизм» в изображении героя, лозунг «показа живого человека» возник как здоровая реакция на примитивизм, схему в изображении человека. Он призван был вернуть в литературу нормального – живого – человека. В резолюции I Всесоюзного Съезда Пролетарских Писателей (апрель-май 1928 г.) «Культурная революция и современная литература» содержалось следующее положение: «Лозунг показа живого человека, выдвинутый ВОАППом <...> ориентирует литературу на отражение современности <...> выражает необходимость борьбы со штампом <...> и перехода к выявлению сложной человеческой психики со всеми ее противоречиями» [1, с. 170]. Однако правильный по сути лозунг под влиянием присущего РАПП догматизма потерял первоначальный смысл. Первоначальное требование раскрывать в «живом человеке» противоречия превратилось в

непрерывный поиск в каждом положительном герое элементов злого. «В результате, – пишет Б.Л. Милявский в работе «Живые люди» и «оживленные тенденции», – «добрый» – положительный герой <...> оказывался раздвоенным. А «злой» – <...> отрицательный <...> – обелялся и оправдывался. Само понятие положительного и отрицательного бралось, таким образом, под сомнение» [12, с. 216-217].

Попытка выявить в каждом герое противоборствующие враждебные начала сказалась во многих произведениях, написанных в русле лозунга «показа живого человека». Так, Елена из «Лесозавода» А. Караваевой говорит: «Мы живем с двойниками внутри»; красный директор Вихров из «Поворота» Ю. Либединского тоже ощущает собственную раздвоенность.

Поэтическая практика Маяковского периода «На литературном посту» и сотрудничества с РАПП вступает в явное противоречие с догматическим прочтением лозунга «показа живого человека». Это явилось одной из причин, по которым «главные» рапповцы (Л. Авербах, И. Гроссман-Роцин, В. Ермилов) не признавали Маяковского пролетарским поэтом. Они находили в его произведениях признаки явной «левизны», отдававшие анархическим бунтарством, и, как уже говорилось, удостаивали поэта лишь звания «попутчика».

Как бы то ни было, но творчество Маяковского 1928–30-го годов действительно не подходит под стандарты «живого человека». Маяковед А. Метченко в очерке о Маяковском отмечал, что поэт «сознательно заострял антирапповскую тенденцию своей драматургии» [Цит. по: 6, с. 384]. Особенно это проявилось в пьесах «Клоп» (1928–29) и «Баня» (1929–30).

Важной чертой пьес является возможность проследить вполне определенное авторское отношение к персонажам. Все сатирические герои пьес могут быть названы безусловно отрицательными. Сам Маяковский противоположность своих персонажей «живым людям» РАППа определил следующим образом: «Баня» – вещь публицистическая, поэтому в ней не так называемые «живые люди», а оживленные тенденции» [10, с. 200].

Отступление драматургии Маяковского от заглавного художественного лозунга РАПП не могло остаться незамеченным. Критика РАПП, последовавшая за постановкой пьес, касалась как раз несоответствия их персонажей стилевым нормам «показа живого человека».

Думается, что как раз демонстрируемое при каждом удобном случае несоответствие творческих принципов поэта догматическим установкам РАПП, а также не раз позволявшиеся Маяковским самому себе на всевозможных пленумах, заседаниях и конференциях пролетарских писателей критические выступления в адрес РАПП и ВОАПП и послужили причиной более чем месячной задержки в принятии решения о приеме Маяковского в РАПП после того, как 3 января 1930 года заявление было подано. В дальнейшие после 6 февраля 1930 года несколько месяцев, остававшиеся до печальной развязки 14 апреля, ситуация в отношениях Маяковского с РАПП и ВОАПП оставалась напряженной. Маяковский оставался для писателей-пролетариев «чужаком».

Спустя 5 лет после смерти поэта литературовед, член РАПП, с 1928 года – один из ее секретарей, В.В. Ермилов в статье «Мы, как слепые щенки...» (1935) попытается пересмотреть отношение рапповцев к Маяковскому. Анализируя тему неразделенной любви в творчестве Маяковского, Ермилов признает, что эта тема в произведениях поэта явилась «темой огромной

социальной насыщенности» [5, с. 57]. Однако, несколько упрощая продолжает рапповец, не найдя любви в обществе мещан, поклонявшихся «всесильному Пошляку», и «в новом обществе он не нашел личной любви! С этим и связано то, что он был чужд всей «личной сфере» пролетариата, всей сфере новых любовных, семейных, вообще личных «интимных» отношений в новом обществе» [5, с. 58]. По мысли Ермилова, чуждость Маяковского «личной сфере пролетариата» и явилась причиной того, что, когда он обращался к этим темам, «у него появлялись холод, декларативность, абстрактность «Клопа» и «Бани». Чуждость пролетариату, считает автор статьи, обусловила «неполноценность Маяковского, <...> главный решающий пункт его противоречий» [5]. Более того, Ермилов выводит из внутренней чуждости Маяковского «личной сфере» пролетариата... самоубийство поэта: «Недаром <...> тема любви всегда проходит связанной с темой самоубийства и одиночества».

Пожалуй, единственным положительным моментом статьи Ермилова является признание рапповцем социальной обусловленности не раз осуждаемого «ячества» поэта: «Мы не знали, в чем же проявляется этот индивидуализм, склонны были усматривать его в <...> подчеркивании «я» <...> А в этом как раз проявлялась коммунистичность Маяковского, то, что страна, социализм стали его личным делом». Однако даже в статье-реабилитации Маяковскому рапповец не мог не «припомнить» поэту его «подспудную» тягу к старому, дооктябрьскому, «мещанскому» личному счастью: «Общественную тему он сумел сделать своей личной, страстной темой, а вот свою старую личную тему сделать общественной он не сумел» [5].

Литература

1. Авербах Л. О задачах пролетарской литературы. М.; Л.: Московский рабочий, 1928. 190 с.
2. Арватов Б. Синтаксис Маяковского (Опыт формально-социологического анализа поэмы «Война и мир» // Печать и революция. 1923. Кн. 1. С. 98.
3. Баевский В. С. История русской поэзии: 1730-1980 гг. Компендиум. Смоленск: Русич, 1994. 304 с.
4. Войтинская О. Старое и новое // Октябрь. 1933. №6. С. 203.
5. Ермилов В. В. «Мы, как слепые щенки...» (Ермилов о Маяковском в 1935-м) // Литературное обозрение. 1993. №6. С. 57 – 58.
6. История русской советской литературы. Т. I. М.: МГУ, 1958. 548 с.
7. Култышева О.М. В. Маяковский и литературные группы и объединения 1910-1920-х годов. М.: МГОУ, 2005.
8. Лелевич Г. В. Маяковский (беглые заметки) // На посту. 1923. № 1. С. 134-146.
9. Либединский Ю. Современники. Воспоминания. М., 1958. 184 с.
10. Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Гослитиздат, 1955.
11. Маяковский В.В. Собр. соч.: В XII т. М.: Правда, 1978.

12. Милявский Б. Л. «Живые люди» и «оживленные тенденции» // Маяковский и советская литература: Статьи, публикации, материалы и сообщения. М.: Наука, 1964. С. 214-230.
13. Незнамов П. В. Маяковский в 20-х годах // Маяковский и советская литература. Статьи, публикации, материалы и сообщения. М: Наука, 1964. С. 261-275.
14. Перцов В. Маяковский. Жизнь и творчество (После ВОСР). М.: Изд-во АН СССР, 1956. 496 с.
15. Раков В. П. Маяковский и советская поэзия 20-х гг. М.: Просвещение, 1976. 256 с.
16. РГАЛИ. Фонд № 1392. Лелевич Г. (Кальмансон Лабори Гелелевич). Оп. 1. Ед. хр. 184. Проект соглашения между МАПП и группой Леф, набросанный Третьяковым во время совещания (Авербах, Брик, Маяковский, Третьяков, Либединский, Зонин, Доронин, Родов, Лелевич). 22 октября 1923 г. Л. 2.
17. РГАЛИ. Фонд № 1638а. Всесоюзное общество пролетарских писателей «Кузница», ВАПП, РАПП. Оп. 1. Ед. хр. 9. Протоколы заседания правления ВАПП. К разложению «Кузницы» (Письмо в редакцию «Рабочей газеты»). Л. 60.
18. РГАЛИ. Фонд № 1638b. Всесоюзное общество пролетарских писателей «Кузница», ВАПП, РАПП. Оп. 1. Е. хр. 10. Письмо-обращение ВАППа ко всем пролетарским писателям РСФСР на вопрос о положении на литературном фронте... Июнь 1922 г. 5 л.
19. РГАЛИ. Фонд № 1638с. Всесоюзное общество пролетарских писателей «Кузница», ВАПП, РАПП. Оп. 1. Ед. хр. 9. Протоколы заседания правления ВАПП. Выписка из прот. № 46 заседания правления ВАПП от 11.12.1922 г. Л. 64.
20. РГАЛИ. Фонд № 1638d. Всесоюзное общество пролетарских писателей «Кузница», ВАПП, РАПП. Оп. 1. Ед. хр. 9. Протоколы заседания правления ВАПП. Выписка из прот. № 48 от 23.03.1923 г. Л. 77.
21. Черемин Г. С. В. В. Маяковский в литературной критике 1917-1925. Л.: Наука, 1985. 296 с.

© Култышева О.М., 2021